

OLIV TA'LIM SHAROITIDA BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARIDA KREATIV KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISH

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi
kafedrası mudiri i.f.d DSc, dotsent, fan o'qituvchisi
Farruxbek0209@mail.ru; orcid.org/0000-0002-4574-7728

Nazarova Madinabonu Narzi qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti 1-kurs magistranti
madinabonunazarova02@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18253196>

ARTICLE INFO

Received: 13st January 2026

Accepted: 14th January 2026

Published: 15th January 2026

KEYWORDS

Kreativlik, kreativ ko'nikmalar, bo'lajak o'qituvchilar, Oliy ta'lim, pedagogik tizim, kasbiy kompetensiya.

ABSTRACT

Mazkur maqolada Oliy ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarda kreativ ko'nikmalarni rivojlantirish masalalari tahlil qilinadi. Tadqiqotda kreativlik va kreativ ko'nikma tushunchalarining pedagogik mohiyati yoritilib, bo'lajak pedagoglarning kasbiy tayyorgarligida kreativ ko'nikmalarni shakllantirish zarurati asoslab berilgan. Shuningdek, kreativ ko'nikmalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik tizimning tarkibiy komponentlari, uni amalga oshirish shart-sharoitlari hamda samaradorligini oshirish omillari ochib berilgan.

Zamonaviy ta'lim tizimida boshlang'ich ta'lim bosqichi o'quvchining shaxs sifatida shakllanishida muhim o'rin tutadi. Aynan ushbu bosqichda faoliyat yuritadigan o'qituvchining kasbiy tayyorgarligi, pedagogik tafakkuri va ijodiy yondashuvi ta'lim sifati va samaradorligini belgilovchi omil hisoblanadi. Tadqiqotchilar ta'kidlaganidek, pedagogning kreativ fikrlashi o'quvchilarning bilishga bo'lgan qiziqishini oshirish va mustaqil tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi ¹. Oliy ta'lim muassasalarida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida asosan metodik bilimlar va amaliy ko'nikmalar ustuvor bo'lib kelmoqda. Biroq ta'lim jarayonining murakkablashuvi va zamonaviy talablarning ortib borishi bo'lajak o'qituvchilarda kreativ ko'nikmalarni tizimli rivojlantirish zaruratini yuzaga chiqarmoqda. Shu jihatdan, kreativ ko'nikmalarni rivojlantirish masalasi pedagogik ta'limning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda ². Mamlakatimizda umumta'lim sifati oshirish, o'quv jarayoniga ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy etishdagi keng qamrovli islohotlarning natijasi o'laroq boshlang'ich ta'limda sifatli ta'lim xizmatlari samaradorligini oshirish yashin tezligida o'zgarib borayotgan globallashuv sharoitida o'quvchilarda ijtimoiy intellektni rivojlantirishni ta'minlovchi imkoniyatlar eshigi tobora ko'paymoqda. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchilarda bilishga qiziqish uyg'otuvchi,

¹ Sayidahmedov N.S. Pedagogik mahorat .Toshkent: Ma'naviyat,2016. 97-bet.

² Muslimov N.A. Kasbiy pedagogika.Toshkent: O'qituvchi,2015.114-bet

ularning ichki imkoniyatlarini ochib beruvchi va ta'lim jarayonini samarali tashkil etuvchi yetakchi shaxs hisoblanadi. Shu bois bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida ularning metodik tayyorgarligi bilan bir qatorda kreativ ko'nikmalarini rivojlantirish alohida ahamiyat kasb etadi. Kreativ ko'nikmalar pedagogga ta'lim jarayonida yuzaga keladigan turli vaziyatlarga moslashish, o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish va innovatsion yondashuvlarni samarali qo'llash imkonini beradi. Boshlang'ich ta'lim bosqichi o'quvchilarning shaxs sifatida shakllanishida muhim poydevor bo'lib xizmat qilgani sababli, bu bosqichda faoliyat yuritadigan o'qituvchining kasbiy va shaxsiy fazilatlariga bo'lgan talab yanada ortmoqda.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi

Kreativlik tushunchasi shaxsning yangicha fikrlash, muammoli vaziyatlarga noodatiy yondashish va o'z faoliyatida moslashuvchan qarorlar qabul qilish, kreativlik pedagogik faoliyatda shaxsning mustaqil fikrlashi va vaziyatga moslashuvchan yondashuvi orqali namoyon bo'ladi. Kreativlik o'qituvchining pedagogik jarayonni standart andozalar asosida emas, balki ta'lim oluvchilarning ehtiyoj va imkoniyatlarini hisobga olgan holda tashkil etish qobiliyatini ifodalaydi. Mazkur yondashuvlarda kreativlik shaxsda tug'ma holda mavjud bo'ladigan sifat emas, balki ta'lim jarayonida maqsadli pedagogik ta'sir natijasida shakllanadigan kasbiy xususiyat sifatida qaraladi. N. Muslimov bo'lajak pedagoglarning kasbiy kompetensiyasi ularning ijodiy fikrlashi va mustaqil qaror qabul qila olish qobiliyati bilan belgilanishini qayd etadi. B. Xodjayev esa pedagogik innovatsiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish o'qituvchining kreativ salohiyatini rivojlantirishga xizmat qilishini asoslaydi. Mazkur tadqiqot metodologik jihatdan tizimli, shaxsga yo'naltirilgan va kompetensiyaviy yondashuvlarga asoslanadi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi ta'lim jarayonining faol subyekti sifatida qaralib, uning kreativ ko'nikmalarini rivojlantirish ta'lim mazmuni va pedagogik faoliyat uyg'unligida amalga oshirilishi nazarda tutiladi. Tadqiqotlarda kreativlik pedagogik faoliyat samaradorligini belgilovchi muhim omil sifatida qaralib, u o'qituvchining yangicha fikrlashi, ta'lim jarayonini noodatiy tashkil etishi hamda o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish qobiliyatida namoyon bo'lishi qayd etiladi. Ushbu yondashuvlarda kreativlik faqat tug'ma sifat emas, balki maqsadli pedagogik ta'sir orqali rivojlantiriladigan kasbiy fazilat sifatida e'tirof etiladi. Boshlang'ich ta'limga oid ilmiy adabiyotlarda o'qituvchi shaxsining kreativ salohiyati o'quvchilarning ta'limga bo'lgan munosabati va dars jarayonining samaradorligi bilan bevosita bog'liq ekani ko'rsatib o'tiladi. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh va psixologik xususiyatlari hisobga olingan holda ta'lim jarayonini tashkil etishda o'qituvchining ijodiy yondashuvi muhim ahamiyat kasb etadi. Adabiyotlarda ta'kidlanishicha, kreativ o'qituvchi dars jarayonida faqat tayyor metodlardan foydalanib qolmay, balki o'quvchilarning qiziqishlari va ehtiyojlariga mos ravishda yangi pedagogik yechimlar ishlab chiqadi. Ilmiy ishlarda bo'lajak pedagoglarni tayyorlash jarayonida kreativ ko'nikmalarni rivojlantirish masalasi ko'pincha kompetensiyaviy yondashuv bilan uzviy bog'liq holda yoritiladi. Mazkur yondashuv doirasida bo'lajak o'qituvchining kasbiy kompetensiyasi faqat bilim va ko'nikmalar yig'indisi emas, balki pedagogik vaziyatlarga moslashish, mustaqil qaror qabul qilish va ijodiy tashabbus ko'rsatish qobiliyatini ham o'z ichiga olishi ta'kidlanadi. Shu jihatdan, kreativ ko'nikmalar bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetensiyasining ajralmas tarkibiy qismi sifatida qaraladi.

Natijalar va muhokama

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, oliy ta'lim sharoitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kreativ ko'nikmalarni rivojlantirish ta'lim jarayonining mazmunini ijodiy faoliyatga yo'naltirish orqali samarali amalga oshiriladi. Pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida muammoli vaziyatlardan foydalanish talabalarni mustaqil fikrlashga undaydi va ularning kreativ salohiyatini faollashtiradi ³. Boshlang'ich ta'lim metodikasi fanlari doirasida ijodiy topshiriqlar va refleksiv tahlil elementlarining qo'llanilishi bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik vaziyatlarga moslashuvchan yondashuvini shakllantiradi. Bu jarayonda talabalar dars loyihalarini ishlab chiqishda, didaktik materiallar yaratishda va ta'lim jarayonini tashkil etishda ijodiy tashabbus ko'rsatadilar ⁴. Pedagogik amaliyot jarayonida talabalarga mustaqil qaror qabul qilish imkoniyatining berilishi ularning kasbiy o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotchilar fikricha, amaliy faoliyatda erkinlik va mas'uliyat uyg'unligi kreativ ko'nikmalarni mustahkamlovchi muhim shart hisoblanadi. O'quvchilarning kreativ qiziqishlari va ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladigan g'oyalar, konsepsiyalar hamda pedagogik tajribalar asosida o'qitish jarayonini tashkil etish kreativlikni rivojlantirishdan ko'ra samarali ya'ni, mazmunli faoliyat yondashuvini shakllantirishga xizmat qiladi. Ta'lim jarayonida kognitiv bilimlarni amalda taror qayta ishlab chiqish va takomillashtirish imkoniyatini beradigan interfaol mashg'ulot turlari va metodlarni tanlash va amalda tadbqiq qilish darkor. O'quvchilarda kreativlikni rivojlantirish ta'lim mazmunini o'zlashtirishda o'quvchilarning bilim darajasi, ta'lim manbai, didaktik vazifalariga qarab munosib holatda o'qitish jarayonini tashkil etish darkor. Oliy ta'lim jarayonini kuzatish va tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kreativ ko'nikmalarni rivojlantirish uchun ta'lim mazmunini ijodiy faoliyatga yo'naltirish muhim ahamiyatga ega. Ta'lim jarayonida talabalarni mustaqil fikrlashga undovchi pedagogik vaziyatlar va ijodiy topshiriqlardan foydalanish ularning kasbiy faolligini oshiradi. Bunday yondashuv bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi. Boshlang'ich sinf o'qituvchisining kreativligi, avvalo, uning pedagogik tafakkuri bilan bog'liq. Pedagogik tafakkur rivojlangan bo'lajak o'qituvchi dars jarayonida standart metodlar bilan cheklanib qolmaydi, balki o'quvchilarning ehtiyojlari, qiziqishlari va individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda yangicha yondashuvlarni qo'llaydi. Tajriba davomida kuzatilishicha, talabalarga erkin fikrlash imkoniyati berilgan muhitda ularning ijodiy faolligi sezilarli darajada oshadi. Oliy ta'lim amaliyotida ko'p hollarda talabalardan tayyor bilimni qayta ishlab berish talab qilinadi. Bu esa ularning kreativ fikrlashini cheklaydi. Shu sababli bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida ijodiy topshiriqlar, pedagogik vaziyatlarni modellashtirish, rolli o'yinlar va loyiha asosidagi faoliyat muhim o'rin egallashi lozim. Ko'p yillik tajribaga asoslanib aytish mumkinki, agar talaba o'zi ijodiy muhitda ta'lim olsa, kelajakda u ham o'z o'quvchilariga shunday muhitni yarata oladi. Demak, oliy ta'limdagi har bir mashg'ulot bo'lajak o'qituvchi shaxsini kreativ rivojlantirishga xizmat qilishi zarur.

Xulosa va takliflar

Xulosa qilib aytganda, oliy ta'lim sharoitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kreativ ko'nikmalarni rivojlantirish pedagogik ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Kreativ ko'nikmalar bilan qurollangan o'qituvchi ta'lim jarayonini samarali tashkil etadi, o'quvchilarning individual imkoniyatlarini hisobga olib, ta'lim mazmunini boyita oladi. Shu

³ Xodjayev B.X. Pedagogik innovatsiyalar va ta'lim texnologiyalari. Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.

⁴ Sayidahmedov N.S. Pedagogik mahorat. Toshkent: Ma'naviyat, 2016.

munosabat bilan oliy ta'lim muassasalarida boshlang'ich ta'lim yo'nalishida o'qitiladigan fanlar mazmunini kreativ faoliyatga yo'naltirish, pedagogik amaliyotda ijodiy mustaqillikni qo'llab-quvvatlash hamda professor-o'qituvchilarning kreativ pedagogika bo'yicha ilmiy-uslubiy salohiyatini oshirish maqsadga muvofiqdir. Boshlang'ich ta'lim sohasiga oid ilmiy-pedagogik qarashlarda kreativlik o'qituvchining kasbiy faoliyatini takomillashtiruvchi muhim omil sifatida e'tirof etiladi. Kreativ yondashuv pedagogik innovatsiyalar bilan uzviy bog'liq bo'lib, o'qituvchidan zamonaviy ta'lim jarayonidagi o'zgarishlarga moslashish va yangicha pedagogik yechimlar ishlab chiqishni talab etadi. Shu jihatdan, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kreativ ko'nikmalarni rivojlantirish ularning kelgusidagi kasbiy faoliyati samaradorligini ta'minlaydi. Bugungi kundagi zamonaviy ta'lim tizimi kreativ yondashuvni talab etadi. Bevosita kreativ yondashuv innovatsiyalar bilan bog'liq jarayondir. Negaki o'qituvchining ijodiy faoliyat yuritishi uchun, albatta o'zining sohasidagi eng so'nggi yangiliklardan, shu bilan bir qatorda butun jamiyatdagi voqea va hodisalardan xabardor bo'lishi, innovatsion yangiliklarni o'z faoliyatida o'rinli foydalana olish kerak. Bundan bilishimiz mumkinki, o'qituvchi har qanday vaziyat, har qanday jarayonda va har qanday sharoitda eng samarali yo'lni izlab topishi va uni amaliyotga joriy qilishi bilan mashg'ulot jarayonini samarali tashkil etishi, o'quvchilar ongiga tez, qulay, oson va tushunarli tarzda yetkazib berish jarayoni ham kreativlikka xos hisoblanadi. Oliy ta'lim muassasalarida boshlang'ich ta'lim yo'nalishida o'qitiladigan fanlar mazmunini kreativ faoliyatga yo'naltirish, talabalarning mustaqil fikrlashini qo'llab-quvvatlash va ularni pedagogik vaziyatlarni tahlil qilishga undash zarur. Ta'lim jarayonida muammoli vaziyatlar, ijodiy topshiriqlar va refleksiv faoliyat elementlaridan foydalanish bo'lajak o'qituvchilarning kreativ ko'nikmalarini samarali rivojlantirishga xizmat qiladi. Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kreativ ko'nikmalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik jarayon ta'lim sifatini oshirish bilan bir qatorda, zamonaviy ta'lim talablariga mos, raqobatbardosh va ijodiy fikrlovchi pedagog kadrlarni tayyorlashga xizmat qiladi.

References:

1. Qodirov, F. "OPTIMIZATION OF TELECOMMUNICATIONS POWER SUPPLY SYSTEMS BASED ON RELIABILITY CRITERIA." Science and innovation 2.A12 (2023): 15-20.
2. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1.
3. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1.
4. Farrux Qodirov. Zamonaviy trenajyor va simulyatsiya qiluvchi dasturlarning hozirgi kundagi ahamiyati. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
5. Farrux Qodirov. BUSINESS INNOVATION MODEL OF INCOME AND COSTS FROM THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
6. Farrux Qodirov. ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING OF THE DEVELOPMENT OF THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
7. Farrux Qodirov. THE PLACE OF ECONOMETRICAL MODELING OF HEALTHCARE QUALITY IMPROVEMENT IN THE DIGITAL ECONOMY. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1

8. Farrux Qodirov. DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL SYSTEM OF MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
9. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.
10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.
11. Qodirov, Farrux. "THE ROLE OF ICT IN THE DEVELOPMENT OF HEALTH SERVICES." RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIGA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHDA MA'LUMOTLARNI HIMOYALASH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIY ANJUMANI MA'RUZALAR TO'PLAMI (2022).
12. Фаррух Қодиров. Аҳолига хизмат кўрсатиш соҳасининг моделлаштиришни тизимли имитация қилиш. Biznes-Эксперт. Том 173. Номер №5. Страницы 102-106. Дата публикации 2022.
13. Farrux, Qodirov. "Foreign experience in the development of medical services to the population." Хоразм Маъмур академияси (2022).
14. ҚОДИРОВ, Фаррух. "АҲОЛИГА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИ ТАҲЛИЛИ." AGRO ILM (2022).
15. Qodirov, Farrux. "VEKTOR VA SKALYAR MAYDONLAR. GRADIYENT VA YO'NALISH BO'YICHA NOSILA. DIVERGENSIYA VA ROTOR. SATH CHIZIQLARI. GRADIYENT MAYDONLAR. OQIMLAR." Analytical Journal of Education and Development (2022).
16. Qodirov, Farrux. "FURYE QATORI FUNKSIYALARNI FURYE QATORIGA YOYISH." МАТЕМАТИК ФИЗИКА ВА МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МУАММОЛАРИ Халқаро илмий-амалий анжуман материаллари тўплами (2021).
17. Qodirov, Farrux. "MASOFAVIY TA'LIMDA MOODLE. TUITKF. UZ PLATFORMASINING O'RNI VA ANAMIYATI." ИЖТИМОЙ СОҲАЛАРНИ РАҚАМЛАШТИРИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАНИ МАЪРУЗАЛАР Тўплами (2020).
18. Qodirov, Farrux. "RASPBERRY PI QURILMASINING TEXNIK XUSUSIYATLARI VA UNING IMKONIYATLARI." ИЖТИМОЙ СОҲАЛАРНИ РАҚАМЛАШТИРИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАНИ МАЪРУЗАЛАР Тўплами (2020).
19. Qodirov, Farrux. "PROTECTING WEBSITES FROM VARIOUS ATTACKS." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИОНЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).
20. Кодиров, Ф. "PROTSESS RAZRABOTKI IGROVOGO DVIJKA UNITY." Scienceweb academic papers collection (2019).